

УДК 347.471.032

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870789>

В.Г. ЖОРНОКУЙ,

професор кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: v.zhornokuy@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7706-8538>

ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ, ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

V.H. ZHORNOKUI,

Professor, Department of Legal Support of Entrepreneurial Activity and Financial Security, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: v.zhornokuy@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7706-8538>

PERSONS PERFORMING FUNCTIONS OF BODIES OF ENTREPRENEURIAL COMPANIES AS SUBJECTS OF CIVIL LIABILITY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Законодавством України органи підприємницьких товариств не визнаються суб'єктами цивільного права. Проте, нормативно закріплено їх створення й існування, на них покладаються певні повноваження, вони здійснюють конкретну діяльність. Існуючий на сьогодні стан вивчення питань правового становища осіб, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств, свідчить про неоднозначність поглядів на категорію "орган юридичної особи". Розмежовуючи поняття "орган" та його "посадова особа", законодавець та правозастосовна практика не дають однозначної відповіді на питання їх відповідальності перед товариством та його кредиторами, а також саму природу такої відповідальності. **Метою** статті є з'ясування правового становища осіб, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств, як суб'єктів цивільної відповідальності. Використані **методи**: аналізу, який дозволив з'ясувати сучасний стан законодавства та доктрини щодо розуміння правового становища осіб, які виконують функції органів підприємницького товариства; порівняльно-правовий, що дозволив порівняти категорії "орган" та "особи, які здійснюють функції органів" юридичної особи. **Результати**: встановлено, що в рамках корпоративних правовідносин, основним обов'язком, який становить (формує) правове становище осіб, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств, є обов'язок діяти в інтересах такої юридичної особи добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. **Висновки.** Цивільно-правова відповідальність осіб, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств, за невиконання (неналежне виконання) своїх обов'язків має спільну природу і має бути однаковою для всіх видів таких товариств. Отже, відповідні норми мають бути уніфіковані. Підставою для цього є те, що така відповідальність є різновидом корпоративної відповідальності, яка виникає у зв'язку з винним порушенням особами, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств, своїх корпоративних обов'язків, встановлених законом і установчими документами товариства.

Ключові слова: юридична особа; товариство; фізична особа; відповідальність; обов'язок; корпоративні правовідносини; член органу управління

Problem statement. Bodies of entrepreneurial companies are not recognized as subjects of civil law in accordance with the legislation of Ukraine. However, the law establishes their creation and existence, entrusts them with certain powers, and they carry out specific activities. The current situation of studying the legal status of persons performing the functions of the bodies of entrepreneurial companies demonstrates the ambiguity of views regarding the category of "body of a legal entity". Demarcating the concept of "body" and its "official", the legislator and legal precedents do not provide an unambiguous answer to the question of their liability to the company and its creditors, as well as the very nature of such a liability. **Purpose** of the article is to clarify the legal status of persons performing the functions of the bodies of entrepreneurial companies as subjects of civil liability. **Methods**: analysis, which made it possible to find out the current state of legislation and doctrine on understanding the legal status of persons performing the functions of the bodies of entrepreneurial company; comparative and legal, which made it possible to compare the categories of "body" and "persons performing the

functions of bodies" of a legal entity. **Results:** it was established that the main obligation that constitutes (forms) the legal status of persons performing the functions of the bodies of entrepreneurial companies within the framework of corporate legal relations is the obligation to act in the interests of such a legal entity in good faith and reasonably, as well as not to exceed the powers. **Conclusions.** Having a clear understanding of the range of corporate obligations of persons performing the functions of the bodies of entrepreneurial companies, it is possible to conclude about the legality (or illegality) of their behavior and to systematize the norms of their legal liability. At the same time, the legislation on legal entities contains numerous norms regulating the liability of members of the bodies of entrepreneurial companies for non-performance (improper performance) of their obligations. However, such norms are contained in various regulatory acts focused on certain types of companies, and they regulate the essentially the same relations in different ways. Civil liability of persons performing the functions of the bodies of entrepreneurial companies for non-performance (improper performance) of their obligations has a common nature and must be the same for all types of such companies. Therefore, it is important to unify the relevant norms. The reason for this is that such liability is a kind of corporate liability that arises about the culpable violation of the corporate obligations by persons performing the functions of the bodies of entrepreneurial companies, which are established by law and the company's constituent documents.

Keywords: legal entity; company; individual; liability; obligation; corporate legal relations; member of a corporate body

Постановка проблеми

Автономність статусу підприємницького товариства вимагає наявності організаційної структури, яку становлять його органи. Проте створення останніх пов'язано з активною діяльністю учасників (акціонерів, членів) такого товариства як способу здійснення ними своїх корпоративних прав. Відносини з управління товариством мають внутрішній та зовнішній рівні, що забезпечує досягнення мети в узгодженні дій в межах організації, а також реалізацію представництва з третіми особами. Отже, маємо діяльність підприємницького товариства, що постійно пов'язана з активністю його учасників, які прикриваються "корпоративним щитом" такої юридичної особи. Така активність виявляється не лише в тому, що учасники цього товариства створюють його, формують його організаційну структуру, а й у тому, що останні входять до складу відповідних органів управління такої юридичної особи.

За чинним законодавством України органи не є суб'єктами цивільного права. Проте, нормативно передбачено їх створення й існування, вони мають свої повноваження і здійснюють відповідну діяльність. Більше того, такі органи вступають до відповідних відносин як між собою, так і з учасниками (акціонерами, членами). Відносини, що мають місце в рамках підприємницького товариства, і є корпоративними. Проте сучасний стан дослідження питань правового становища осіб, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств, свідчить про неоднозначність поглядів на категорію "орган юридичної особи", оскільки виділяють чотири концепції його сутності, які умовно можна назвати: 1) "орган юридичної особи – представник" (інституціонально-функціональний представник)

(В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва¹ та ін.); 2) "орган юридичної особи – частина юридичної особи" (Ю.М. Жорнокуй, І.Р. Калаур, В.М. Кравчук² та ін.); 3) орган юридичної особи – самостійний суб'єкт правовідносин (А.В. Коструба³) і 4) "змішана концепція" (Д.В. Плешков, С.С. Вилкин), яка містить у собі елементи попередніх трьох у тому чи іншому поєднанні.

Тому, враховуючи складнощі та невизначеність у правовому регулюванні статусу осіб, які виконують функції органів підприємницьких то-

¹ Основним мінусом цієї концепції є те, що її прихильники, визнаючи орган представником, фактично позбавляють дієздатності саму юридичну особу, оскільки вона не може самостійно, без посередництва виконавців, набувати цивільні права і виконувати юридичні обов'язки. Крім того, за цією концепцією представник і особа, яку представляють, виступають як самостійні суб'єкти права, а орган юридичної особи таким бути не може. Також, не всі органи представляють юридичну особу (так, наприклад, загальні збори акціонерів і ревізійна комісія не мають таких повноважень), а ті органи, які й представляють юридичну особу, мають повноваження щодо цієї ж юридичної особи, які не властиві представнику (наприклад, одноосібний виконавчий орган товариства має ще й внутрішні повноваження, а не лише повноваження з представництва інтересів юридичної особи у взаємних відносинах з третіми особами).

² Ця концепція критикується прихильниками теорії, за якою орган юридичної особи визнається її представником, перш за все тому, що вона може бути використана лише у тому випадку, якщо досліджувати юридичну особу з точки зору теорії реальності. Досліджувана концепція не дозволяє вивчати відносини, що виникають між членами органу юридичної особи і самою юридичною особою, і її застосування викликає складності в практичній діяльності.

³ Критика цієї концепції буде викладена у змісті цієї статті.

вариств, важливо з'ясувати їхнє правове становище як суб'єктів цивільної відповідальності, що і є *метою* статті. Її *новизна* полягає у визнанні основним, для вказаних осіб, обов'язку діяти в інтересах такої юридичної особи добросовісно й розумно та не перевищувати своїх повноважень. *Завданням* статті є з'ясування правової природи відповідальності осіб, які виконують функції органів підприємницьких товариств, що має місце у відносинах з управління ними.

Орган юридичної особи – не є самостійним учасником цивільних відносин

На відміну від волевиявлення людини, яке відбувається шляхом синтезу психічного (утворення волі) і юридичного (об'єктивний прояв волі) елементу, волевиявлення юридичної особи має низку особливостей, оскільки здійснюється: 1) лише повноважним її органом⁴; 2) у передбаченому законом та установчими документами порядку (воля формується колегіально, рішення приймається, як правило, більшістю голосів) [2, с.69]. Звідси, воля юридичної особи проявляється в актах волеутворюючих органів (загальних зборів, ради директорів (наглядової ради) тощо), а її діяльність – у діях виконавчих органів. Орган, через який діє юридична особа, вважається її складовою частиною, представлений живими людьми. За такого підходу говорити про представництво юридичної особи її органом можна лише в сенсі представництва цілого його частиною.

Загалом цивілістична доктрина виходить з постулату про те, що органи юридичної особи не є самостійними учасниками цивільного обороту, оскільки, відповідно до ст.1 ЦК України, цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників, а відповідні органи не відповідають вказаним критеріям. Однак, існуюча рівновага між існуючими доктринами і правозастосовною практикою щодо правової сутності органів юридичної особи може бути порушена новими цивілістичними здобутками, основна ідея яких криється у намаганні зрозуміти їх природу у межах нової класифікації юридичних осіб і виділенні корпоративних відносин як різновиду цивільних

⁴ Наприклад, А.В. Коструба стверджує, що воля виконавчого органу корпорації виражається посадовою особою, у той час як для загальних зборів характерним є спільне волевиявлення з питань корпоративного управління юридичною особою [1, с.176].

правових зв'язків. Так, відповідно до ч.2 ст.3 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі – Закон України "Про АТ") до товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Вказана норма, за твердженням окремих фахівців, по-перше, відображає одну з основних ознак корпорації відокремлення майна корпорації від майна її учасників (акціонерів), а по-друге, *визнає орган акціонерного товариства (далі – АТ) самостійним суб'єктом відповідальності* [3, с.47–48] (*виділено мною. – В.Ж.*).

Можна було б навести не одне визначення органу юридичної особи, але всіх їх об'єднує вказівка на фізичних осіб, які їх становлять. Функції органів підприємницького товариства виконують люди, по-іншому й бути не може, оскільки сама ідея юридичної особи служить для задоволення тих чи інших їх потреб. Проти цієї об'єктивної реальності не заперечує жоден цивіліст, різниця позицій проявляється в оцінці наслідків дій цих фізичних осіб.

З питання наявності чи відсутності правового статусу суб'єкта корпоративних відносин у органів підприємницьких товариств існують різні підходи. Загалом сформовано три основні з них: 1) органи є самостійними суб'єктами права [4, с.244]; 2) органи є самостійними учасниками внутрішніх корпоративних правовідносин, не маючи при цьому статусу самостійних суб'єктів зовнішніх відносин [5, с.7; 6, с.119]; 3) органи не є самостійними суб'єктами [7, с.105; 8, с.140]. Проте, враховуючи дихотомію розуміння правових явищ, вважаємо більш доречним виділення двох підходів – а) визнання за органами товариства статусу суб'єкта або б) категоричне заперечення цього факту⁵.

Наведене щодо розуміння сутності органів підприємницького товариства та аргументи на користь визнання/невизнання за ними самостійності участі у цивільному обороті дозволяють окреслити проміжний висновок – товариство не може існувати без своїх органів, які виражають його волю і здійснюють його правосуб'єктність. Проте між юридичною особою та її органами не існує цивільних правовідносин представництва. Отже, орган підприємницького товариства – явище таке ж ідеальне, що не існує у реальному житті, як і сама юридична особа. Тобто, орган

⁵ Аргументи на користь одного та іншого підходу більш детально див. [9, с.9].

такого товариства є умовною юридичною конструкцією, створюваною правом з метою надати можливість формувати й виражати волю юридичної особи, відстоювати її інтереси, здійснювати права [10, с.93].

Органи підприємницького товариства та його посадові особи – різні правові конструкції

З розумінням сутності органів підприємницького товариства тісно пов'язане питання про їх взаємовідносини з самим товариством як юридичною особою. На сьогодні існує два напрямки пояснення відповідного взаємозв'язку:

1) між органами підприємницького товариства і самим товариством існують відносини цивільного характеру. Проте постає питання: чи є виконавчий орган товариства його представником? У разі позитивної відповіді на це питання, маємо: а) фікцію в існуванні юридичної особи загалом як суб'єкта цивільних відносин; б) до всіх дій генерального директора товариства слід застосовувати норми про представництво;

2) відсутність чіткої визначеності відносин між органами підприємницького товариства і самим товариством, що полягає у дискусії між представниками цивільного і трудового права. Ми виходимо з того, що ідея, за якою правові зв'язки корпорації зі своїм одноосібним виконавчим органом мають трудо-правову природу, не може бути визнана правильною. Її прихильники змішують, з однієї сторони, фактичні відносини між фізичною особою, яка виконує функції одноосібного виконавчого органу корпорації, і самим товариством з відносинами правовими. В іншому разі, якщо визнати існування будь-яких правових відносин між юридичною особою і її органами, це б свідчило про втрату юридичної цілісності як організації самої юридичної особи і викликало б потребу у її заміні якою-небудь іншою корпоративною структурою або потребі у визнанні за юридичною особою фікції правового існування.

Однак, в рамках корпоративних правовідносин необхідно проводити різницю між органами товариства і їх посадовими особами. Так, відповідно до п.23 ст.2 Закону України "Про АТ" посадові особи органів АТ – фізичні особи – голова та члени наглядової ради або ради директорів, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), керівник відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування АТ, корпоративний секретар АТ, а також голова та члени іншого органу АТ (крім

консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або статутом АТ. У свою чергу посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства (ч.1 ст.42 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (далі – Закон України "Про ТОВ")). При цьому, варто звернути увагу на особливість ведення справ повного та командитного товариств, які не мають органів управління і, відповідно, посадових осіб, що виключає застосування положень ч.2 ст.23 Закону України "Про господарські товариства" щодо таких товариств.

Закон України "Про АТ" (ст.88) встановлює вимоги, за яких особи не можуть набувати статусу посадових осіб АТ, а також умови діяльності посадових осіб (ч.1, 2 ст.89) та їх обов'язки (ч.3–10 ст.89). Зокрема, до таких умов відносяться: 1) діяльність в інтересах товариства; 2) діяльність добросовісна та розумна; 3) діяльність у межах повноважень, наданих їм статутом АТ та законодавством; 4) не розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

Обов'язки посадових осіб підприємницького товариства становлять: 1) на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства; 2) діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності товариства на користь усіх його акціонерів; 3) ухвалювати незалежні рішення; 4) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності; 5) уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству; 6) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи товариства; 7) повідомити товариство про пряму або опосередковану заінтересованість (про характер та обсяг заінтересованості) у вчиненні правочину.

Водночас посадові особи не є самим органом підприємницького товариства, а лише входять до його складу, виконуючи окремі функції. У окремі правовідносини вступають самі органи товариства, а в інші – самі посадові особи. Так, відповідно до ч.6 ст.81 Закону України "Про АТ" виконавчий орган на вимогу *органів* та *посадових осіб* товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом АТ та внутрішніми положеннями товариства (*виділено мною. – В.Ж.*). Тож законодавець розмежовує повноваження органів підприємницького товариства та їх посадових осіб.

Варто зважити, що повне і командитне товариства мають спрощену систему управління – управління ними здійснюється не через структуру органів, а безпосередньо учасниками. Тобто у персональних товариствах саме учасники (всі вони в сукупності або окремі з них) виконують функції органів юридичної особи – представляють товариство у відносинах з третіми особами, безпосередньо здійснюють підприємницьку діяльність, приймають рішення від імені товариства (виражають його волю). При цьому, якщо в повному товаристві брати участь в управлінні можуть всі учасники такого товариства, то у командитному – управління та ведення справ є виключним правом повних учасників. Вкладники у командитному товаристві окрім того, що не мають права брати участі в управлінні діяльністю товариства, ще й не можуть заперечувати проти дій повних учасників щодо управління діяльністю товариства.

Для країн загального права поняття "орган" не є відомим, тому використовується термінологія "*directors*". Відповідно до частини 10 Закону Англії "Про компанії" (Companies Act 2006) [11] *directors* вважається не простим представником компанії, а її органічною частиною (компанії повинні мати принаймні одного директора, який є фізичною особою § 155), відповідно третім особам дії таких *directors* слід розуміти як дії самої *companies*. Відповідно до §§ 170–177 вказаного Закону закріплюються обов'язки директорів компаній, які свідчать про те, що такі особи здійснюють управління компанією в її інтересах, тобто представляють її у зовнішніх відносинах з іншими особами.

У зарубіжній юридичній доктрині, залежно від особливостей здійснення повноважень колегіальним виконавчим органом, виокремлюють дві моделі таких органів: 1) суто колегіальні

(*collegial working boards*) та 2) орієнтовані на керівника (*chairman-oriented boards*). Якщо в першій моделі члени виконавчого органу товариства наділені майже однаковими повноваженнями, то в другій – особливими повноваженнями, а саме: виключно голова виконавчого органу наділений повноваженнями діяти від імені товариства без довіреності, а члени виконавчого органу за загальним правилом беруть участь у прийнятті рішень, які має виконувати голова [12, с.163]. Законодавство України та правозастосовна практика виходить з того, що більш активно використовується саме друга з вказаних моделей.

При визначенні суб'єктного складу корпоративних відносин, які виникають у зв'язку з виконанням функцій органів підприємницького товариства, *доречно говорити* не про відносини між товариством та його органами, а *про відносини між підприємницьким товариством і особами, які здійснюють функції його органів* (*виділено мною. – В.Ж.*).

Члени органу управління підприємницького товариства – суб'єкти корпоративного управління та суб'єкти корпоративної відповідальності

Фізичні особи, які становлять органи підприємницького товариства, у корпоративних відносинах є самостійними суб'єктами, що проявляють власну волю. Звідси, лише фізичні особи, які виконують обов'язки органу такого товариства, мають здатність до психічної діяльності, до формування волі та волевиявлення. Сама по собі юридична особа до цього не здатна. Не зважаючи на те, що підприємницьке товариство може від свого імені набувати та здійснювати права, в дійсності своїми діями набути нічого не може, для цього необхідною є участь фізичної особи зі своєю правосуб'єктністю. Отже, за фіктивно існуючим товариством завжди має знаходитися фізична особа: правосуб'єктність юридичної особи – фікція (*legal fiction*)⁶ – об'єднання осіб, штучно наділене правосуб'єктністю з метою обмеження відповідальності його учасників (вкладами в спільне майно)⁷.

Членів органів підприємницького товариства варто визнавати суб'єктами корпоративного уп-

⁶ Наприклад, в Англії акт реєстрації юридичної особи породжує правову фікцію, що вона створена з дотриманням закону. Навіть якщо на стадії створення товариства були допущені порушення, в подальшому вони не беруться до уваги, і питання про існування товариства не ставиться під сумнів [13, с.113; 14, с.34].

⁷ Більш детально див. [10, с.103–104].

равління. Вони, отримуючи статус учасника корпоративних відносин, який своїми діями (бездіяльністю) набуває цивільних прав та обов'язків для самого товариства, не визнаються суб'єктом цивільного права. Виходячи з вказаного, слід констатувати деяку непослідовність законодавця у встановленні статусу органів підприємницького товариства. Не дивлячись на те, що вони за цивільним законодавством не є самостійним суб'єктом цивільного права, в окремих випадках саме на них може бути покладена цивільно-правова відповідальність, відповідно до вимог ст.92 ЦК України. На думку Ю.М. Жорнокуя, причиною такого феномену є можливість виникнення конфлікту інтересів осіб, які виконують обов'язки одноосібного виконавчого органу (є членами колегіального виконавчого органу) або наглядової ради, та інтересів самого товариства або його окремих акціонерів [9, с.10]. З урахуванням викладеного, залишаємося на позиції, яка була раніше оприлюднена та зводиться до того, що особа, яка здійснює функції органу корпорації, може і має розглядатися як носій особливої цивільної корпоративної правосуб'єктності або повноважень – системи можливостей діяти від імені товариства і за його рахунок [10, с.111].

Коли мова йде про визначення осіб, які мають відповідати за неналежне управління підприємницьким товариством перед його учасниками, кредиторами, контрагентами або й самим товариством, говорять не про відповідальність юридичної особи, а про відповідальність осіб, які становлять її органи (відповідальність менеджерів), або про відповідальність управляючої організації чи управляючого, які діють за договором з юридичною особою. При цьому відпо-

⁸ Існує думка, що відповідальність членів колегіальних органів юридичної особи має деліктний характер. Однак така відповідальність настає за порушення корпоративних обов'язків, що закріплені в установчому документі юридичної особи. Корпоративні відносини між членами органів управління і юридичною особою є відносними, заснованими на змісті установчого документа і на згоді певних осіб увійти до складу органів юридичної особи. Тому, незважаючи на відсутність цивільно-правового договору, відповідальність цих осіб не може вважатися деліктною, оскільки її підставою є порушення корпоративних обов'язків, що є похідними з корпоративних актів. Правильніше вести мову про корпоративну відповідальність (відповідальність за порушення корпоративних обов'язків), яка відрізняється як від відповідальності за порушення зобов'язань (договірної відповідальності), так і від відповідальності за делікт, і є особливим видом цивільно-правової відповідальності.

відальність таких осіб, які виконують функції одноосібного виконавчого органу, має договірний характер і визначається відповідно до умов такого договору.

Рішенням Конституційного Суду України від 12.01.2010 р. № 1-рп/2010 визначено, що *відносини, які виникли між товариством і особами, яким довірено повноваження з управління ним, є корпоративними* і не можуть розглядатися у площині трудового права. Таким чином, посадових осіб органів управління господарським товариством визнано учасниками корпоративних відносин. Це кардинально змінює підхід до правової природи, підстав та меж відповідальності осіб, що здійснюють управління товариством.

Порушення обов'язку діяти в інтересах підприємницького товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень – підстава корпоративної відповідальності

Проте перш ніж вести мову про відповідальність членів органів підприємницького товариства, необхідно визначитися, за які неправомірні дії така відповідальність може наступати. У цьому контексті важливим є питання про об'єм функцій, які виконують такі особи, а також про відповідні їх обов'язки, за невиконання (неналежне виконання) яких вони можуть бути притягнуті до цивільно-правової відповідальності. Слід підтримати думку, що функції органів підприємницького товариства зводяться до двох видів, які відповідають "внутрішнім" і "зовнішнім" корпоративним відносинам. У "внутрішніх" корпоративних відносинах – це функції, пов'язані з управлінням товариством, здійсненням відповідних "управлінських" прав і виконанням обов'язків. У "зовнішніх" корпоративних відносинах – функції, пов'язані з участю в цивільному обороті від імені товариства, по суті функції її законного представника.

Фактично, обов'язки осіб, які здійснюють функції органів підприємницького товариства, можна поділити на дві групи: 1) внутрішні корпора-

⁹ Слід зауважити, що у «внутрішніх» відносинах функції органів підприємницького товариства зовсім не зводяться лише до управління ним. Існують органи контролю і нагляду за діяльністю товариства (наприклад, ревізійна комісія), а також органи і посадові особи, які виконують інші функції, що забезпечують реалізацію управлінських функцій (наприклад, рахункова комісія, корпоративний секретар тощо). В цьому сенсі варто вести мову про функції, пов'язані з управлінням товариством.

тивні обов'язки – обов'язки, пов'язані з добросовісним і розумним управлінням товариством або виконанням інших обов'язків, пов'язаних з внутрішньою організацією функціонування товариства, у межах їх повноважень; 2) зовнішні корпоративні обов'язки – обов'язки, пов'язані з участю від імені товариства в цивільному обороті, набуттям для нього цивільних прав та обов'язків в межах повноважень, наданих законодавством або установчим документом. Звідси, цивільно-правова відповідальність таких осіб може виникати або за невиконання (неналежне виконання) внутрішніх корпоративних обов'язків або зовнішніх корпоративних ("представницьких") обов'язків, або одночасно і за перші, і за другі. Цікавим є те, що у кожному з цих випадків підстави настання відповідальності будуть різні, оскільки різним буде зміст протиправної поведінки (порушення відповідних обов'язків).

Крім того, у законодавстві існує низка обов'язків членів органів підприємницького товариства, встановлених не в інтересах такої юридичної особи, а безпосередньо в інтересах її учасників (акціонерів, членів) або кредиторів. Порушення таких обов'язків є самостійною підставою для притягнення членів органів або самого товариства до відповідальності безпосередньо перед учасниками (акціонерами, членами) або кредиторами¹⁰. На жаль, цивільне законодавство при встановленні норм про відповідальність осіб, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств, в повному ступені не враховує специфіку корпоративних відносин з їх участю. Це, в свою чергу, призводить до істотних складнощів практичного застосування норм про юридичну відповідальність осіб, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств в корпоративних відносинах.

Безпосередньо, ЦК України говорить лише про відповідальність осіб, які виступають в цивільному обороті від імені юридичної особи. Такі особи мають діяти добросовісно і розумно в інтересах таких організацій, які вони представляють, а при невиконанні цього обов'язку на вимогу учасників (акціонерів, членів) товариства, як-

що інше не передбачено законом або установчим документом чи договором, мають відшкодувати збитки, завдані юридичній особі. Так, ч.4 ст.92 ЦК України закріплює, що якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від її імені, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі. Однак від імені підприємницького товариства в цивільному обороті по суті виступають лише одноосібні її виконавчі органи (директор, генеральний директор), компанія з управління або управляючий, і в окремих випадках – його учасники (наприклад, учасники повного товариства або повні учасники командитного товариства). Інші особи, які становлять органи товариства (члени правління, наглядової ради тощо), з формально-юридичної точки зору під дію ст.92 ЦК України не підпадають і не можуть на підставі положень цієї статті відповідати за збитки, завдані юридичній особі.

Слід зазначити, що відповідно до ст.23 Закону України "Про господарські товариства" закріплено загальні обов'язки посадових осіб. В решті випадків законодавець до кожної з організаційно-правових форм підприємницьких товариств встановлює особливий підхід, в одних випадках розширено тлумачачи обов'язки їх посадових осіб, в інших – говорячи про них між іншим (ст.89 Закону України "Про АТ", ст.42 Закону України "Про ТОВ", ст.68 Закону України "Про господарські товариства", ст.16 Закону України "Про кооперацію").

Вважаємо, що, у контексті відповідальності в рамках корпоративних правовідносин, основним обов'язком, який становить (формує) правове становище осіб, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств, є *обов'язок діяти в інтересах такої юридичної особи добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень*.

Протиправною є така поведінка, яка порушує імперативні норми права або санкціоновані законом умови договорів, у т. ч. й прямо передбачені правом, але які не суперечать загальним засадам і суті цивільного законодавства. Поведінку посадової особи можна вважати протиправною у тому випадку, якщо вона порушує норми корпоративного законодавства або умови укладеного між нею і підприємницьким товариством договору. Дії таких осіб можуть бути різними: це і голосування на засіданні наглядової ради з питань, включених до порядку денного такого засідання, і прийняття рішення генеральним директором товариства тощо. Що

¹⁰ Наприклад, посадові особи органів АТ несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом (ч.1 ст.90 Закону України "Про АТ"). Крім того, акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих АТ таким членом наглядової ради (ч.8 ст.72 Закону України "Про АТ").

стосується бездіяльності, то вона визнається протиправною лише в тому випадку, якщо на особу покладено обов'язок діяти певним чином за відповідних обставин¹¹.

Відповідно до висновку ВП ВС протиправна поведінка посадової особи полягає у неналежному та недобросовісному виконанні певних дій, без дотримання меж нормального підприємницького ризику, з особистою заінтересованістю чи при зловживанні своїми посадовими обов'язками за власним умислом (розсудом), прийнятті очевидно необачних, марнотратних та завідомо корисливих на користь такої особи рішень [15]. Припинення повноважень посадової особи за правопорушення у сфері корпоративних відносин згідно зі ст.99 ЦК України може застосовуватися до членів виконавчого органу підприємницького товариства. Як зазначається у постанові ВП ВС від 23.02.2021 р. № 753/17776/19, така форма захисту є специфічною дією носіїв корпоративних прав у відносинах з особою, якій вони довірили здійснювати управління товариством, і не може розглядатися в площині трудового права [16].

Несприятливі наслідки дій членів органів товариства можуть відобразитися не лише на самому підприємницькому товаристві, але й на його учасниках (акціонерах, членах), а також на третіх особах, яким можуть бути завдані збитки (наприклад, кредитори). В ряді випадків закон допускає, за певних умов, покладення на членів органів управління відповідальності за збитки, завдані вказаним особам (наприклад, при банкрутстві товариства, якщо банкрутство викликане винними діями посадових осіб).

ЦК України цю ситуацію взагалі не бере до уваги. Між тим корпоративний обов'язок діяти в інтересах підприємницького товариства добросовісно і розумно особи, які виконують функції органів товариства, як можна припустити, несуть не лише перед юридичною особою, але й перед її учасниками, які призначають членів ор-

¹¹ Наприклад, відповідно до ч.6 ст.52 Закону України "Про АТ" головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори. Однак, якщо такі особи не з'являються на річні загальні збори акціонерів це може призвести до неможливості їх проведення. При цьому слід врахувати фактор того, що така особа повинна мати фактичну можливість виконання покладеного на неї обов'язку. Щодо наведеного прикладу, то поведінка головуючого та секретаря не може вважатися протиправною, якщо буде встановлено, що напередодні зборів хто-небудь із них був доставлений у лікарню з інфарктом.

ганів саме для того, щоб вони взяли на себе цей обов'язок. При цьому збитки від недобросовісної або нерозумної поведінки осіб, які здійснюють функції органів товариства, можуть бути завдані не лише товариству, але і його учасникам (акціонерам, членам). Крім того, низку корпоративних обов'язків посадових осіб товариства несуть в інтересах учасників товариства або його кредиторів, порушення яких зумовлює завдання збитків безпосередньо останнім.

Висновки

1. Цивільне законодавство при встановленні норм про відповідальність осіб, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств, в повному ступені не враховує специфіку корпоративних відносин з їх участю. Це призводить до істотних складнощів практичного застосування норм про юридичну відповідальність таких осіб в рамках корпоративних правовідносин.

Лише маючи чітку уяву про коло корпоративних обов'язків осіб, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств, можна зробити висновки про правомірність (неправомірність) їх поведінки і систематизувати норми про їх юридичну відповідальність. При цьому законодавство про юридичні особи містить чисельні норми, що регулюють відповідальність членів органів підприємницьких товариств за невиконання (неналежне виконання) своїх обов'язків. Однак такі норми містяться в різних нормативних актах, присвячених окремим видам товариств, і по-різному регулюють одні й ті ж по суті відносини.

2. У контексті відповідальності в рамках корпоративних правовідносин, основним обов'язком, який становить (формує) правове становище осіб, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств, є обов'язок діяти в інтересах такої юридичної особи добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

3. Цивільно-правова відповідальність осіб, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств, за невиконання (неналежне виконання) своїх обов'язків має спільну природу і має бути однаковою для всіх видів таких товариств. Отже, відповідні норми мають бути уніфіковані. Підставою для цього є те, що така відповідальність є різновидом корпоративної відповідальності, яка виникає у зв'язку з винним порушенням особами, які здійснюють функції органів підприємницьких товариств, своїх корпоративних обов'язків, встановлених законом і установчими документами товариства. При цьому мають бути означені та систематизовані корпора-

тивні обов'язки, встановлені не лише в інтересах товариства, але і його учасників (акціонерів, членів), кредиторів та інших осіб, а збитки мають відшкодовуватися відповідно не лише товариству, але й іншим особам (учасникам, кредиторам тощо).

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів. Стаття пройшла незалежне рецензування відповідно до правил жур-

налу. Не виявлено жодних конфліктів інтересів, що могли би вплинути на об'єктивність результатів дослідження, що описані в науковій статті.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах дисертаційного дослідження. Авторка висловлює щирі слова вдячності науковому консультанту та кафедрі цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Коструба А. В. Корпорація: досвід феноменологічного дослідження: монографія. Київ: Талком, 2021. 406 с.
2. Кравчук В. М. Проблеми процесуальної дієздатності юридичної особи. *Корпоративне право крізь призму судової практики*: монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2021. С. 68–85.
3. Кологойда О. В. Окремі аспекти корпоративної відповідальності осіб, що здійснюють управління акціонерним товариством. *Право і суспільство*. 2016. № 4. С. 47–53.
4. Щербина В. В. Суб'єкти господарського права: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 264 с.
5. Гришина І. І. Цивільно-правова відповідальність учасників акціонерних правовідносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків. 2015. 18 с.
6. Лукач І. В. Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні: монографія. Київ: Ліра-К, 2015. 432 с.
7. Гарагонич О. В. Особливості правового статусу посадових осіб господарських товариств. *Корпоративне право крізь призму судової практики*: монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2021. С. 99–115.
8. Жорнокуй Ю. М. Цивільно-правова природа корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2016. 476 с.
9. Жорнокуй Ю. М. Окремі питання визнання членів органів акціонерного товариства учасниками корпоративного конфлікту. *Підприємництво, господарство і право*. 2015. № 9. С. 8–12.
10. Корпоративні правовідносини: монографія / Ю. М. Жорнокуй, С. О. Сліпченко, В. Г. Жорнокуй. Харків: ЕКУС, 2021. 248 с. <http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11176>
11. Companies Act 2006 (08.11.2006). <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents> (дата звернення: 17.04.2023).
12. Корпоративні спори: комент. суд. практики / [І. В. Спасибо-Фатєєва. В. І. Крат, Н. Ю. Філатова та ін.]; за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право, 2018. 288 с.
13. Davies Paul L., Gower L. C. B. *Principles of Modern Company Law*. 6th ed. L.: Sweet&Maxwell, 1997. 976 p.
14. Pennington Robert R. *Company Law*. 7-th edition. London, Dublin, Edinburgh: Butterworths Law. 1995. 1082 p.
15. Постанова ВП ВС від 26.11.2019 у справі № 910/20261/16. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86333859> (дата звернення: 16.12.2021).
16. Постанова ВП ВС від 23.02.2021 р. у справі № 753/17776/19. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439667> (дата звернення: 16.02.2022).

REFERENCES

1. Kostyuba, A. V. (2021). *Korporatsiia: dosvid fenomenolohichnoho doslidzhennia* [Corporation: experience of phenomenological research]. Monohrafiia. Kyiv: Talkom (in Ukr.).
2. Kravchuk, V. M. (2021). Problemy protsesualnoi diiezdatnosti yurydychnoi osoby [Problems of procedural legal capacity of a legal entity]. In: Spasybo-Fatyeyeva, I. V. (Red.). *Korporatyvne pravo kriz pryзму sudovoi praktyky*. Monohrafiia. Kharkiv: EKUS (s. 68–85) (in Ukr.).
3. Kolohoida, O. V. (2016). Okremi aspekty korporotyvnoi vidpovidalnosti osib, shcho zdiisniuiut upravlinnia aktsionernym tovarystvom [Certain aspects of corporate responsibility of persons performing management of a joint stock company]. *Pravo i Suspiilstvo*, (4), 47–53 (in Ukr.).
4. Shcherbyna, V. V. (2008). *Subiekty hospodarskoho prava* [Subjects of commercial law]. Monohrafiia. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
5. Hryshyna, I. I. (2015). *Tsyvilno-pravova vidpovidalnist uchasnykiv aktsionernykh pravovidnosyn* [Civil liability of the memebers of joint stock legal relations]. Extended abstract of candidate's thesis

- (12.00.03). Kharkiv (in Ukr.).
6. Lukach, I. V. (2015). *Teoretychni problemy pravovoho rehuliuвання korporatyvnykh vidnosyn v Ukraini* [Theoretical problems of legal regulation of corporate relationships in Ukraine]. Monohrafiia. Kyiv: Lira-K (in Ukr.).
 7. Harahonych, O. V. (2021). Osoblyvosti pravovoho statusu posadovykh osib hospodarskykh tovarystv [Peculiarities of the legal status of officials of business associations]. In: Spasybo-Fatyeyeva, I. V. (Red.). *Korporatyvne pravo kriz pryzmu sudovoi praktyky*. Monohrafiia. Kharkiv: EKUS (s. 99–115) (in Ukr.).
 8. Zhornokui, Yu. M. (2016). *Tsyvilno-pravova pryroda korporatyvnykh konfliktiv v aktsionernykh tovarystvakh* [Civil nature of corporate conflicts within joint-stock companies]. Doctor's thesis (12.00.03). Kharkiv (in Ukr.).
 9. Zhornokui, Yu. M. (2015). Okremi pytannia vyznannia chleniv orhaniv aktsionernoho tovarystva uchasnykamy korporatyvnoho konfliktu [Single questions about recognition of members of affairs of joint-stock company by participants of the corporate conflict]. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (9), 8–12 (in Ukr.).
 10. Zhornokui, Yu. M., Slipchenko, S. O., & Zhornokui, V. H. (2021). *Korporatyvni pravovidnosyny* [Corporate legal relations]. Monohrafiia. Kharkiv: EKUS <http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11176> (in Ukr.).
 11. Companies Act 2006 (08.11.2006). <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents>
 12. Spasybo-Fatyeyeva, I. V., Krat, V. I., & Filatova, N. YU. et al.; Spasybo-Fatieieva, I. V. (Red.) (2018). *Korporatyvni spory: koment. sud. praktyky* [Corporate disputes : comments regarding caselaw]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 13. Davies Paul L., Gower L. C. B. *Principles of Modern Company Law*. 6th ed. L.: Sweet&Maxwell, 1997. 976 p.
 14. Pennington Robert R. *Company Law*. 7-th edition. London, Dublin, Edinburgh: Butterworths Law. 1995. 1082 p.
 15. *Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu* [Ruling of the Grand Chamber of the Supreme Court]. (26.11.2019, case No. 910/20261/16). <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86333859> (in Ukr.).
 16. *Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu* [Ruling of the Grand Chamber of the Supreme Court]. (23.02.2021, case No. 753/17776/19). <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439667> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 79 pp. 6–15 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10870789

http://forumprava.pp.ua/files/006-015-2024-2-FP-Zhornokui_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_3.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 01.04.2024

Accepted: 23.04.2024

Published: 01.05.2024

Available online: 01.05.2024

Cite as:

 Жорнокуй, В. Г. (2024). Особи, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств, як суб'єкти цивільної відповідальності. *Форум Права*, 79(2), 6–15. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870789>

 Zhornokui, V. H. (2024). Osoby, shcho zdiysnyuyut funktsiyi orhaniv pidpriemnytskykh tovarystv, yak subyekty tsyvilnoyi vidpovidalnosti [Persons Performing Functions of Bodies of Entrepreneurial Companies as Subjects of Civil Liability]. *Forum Prava*, 79(2), 6–15.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10870789>